

**QOG'ONOQ PARDASINING TUG'RUQDAN OLDIN ERTA YORILISHI
BO'LGAN HOMILADORLIKNI OLIB BORISHNI KUZATISH, BAHOLASH
VA O'TGAN YILGI NATIJALAR BILAN SOLISHTIRISH.**

Bekchanova Aziza Shuxrat qizi

TTA Urganch filiali, Urganch, Uzbekiston

Magistratura talabasi:

Ruzmetova Dilfuza To'laganovna

Ilmiy rahbar: PhD katta o'qituvchisi

Mavzuning dolzarbligi: Butun dunyoda qog'onoq pardaning erta yorilishi bilan bog'liq bo'lgan tug'ruq jarayoni akusherlik va neonatologiyada dolzarb muammo hisoblanadi. Muddatdan oldingi tug'ruqlarning 38-51% ni erta suv ketish bilan bog'liq tug'ruq tashkil qiladi [1]. Bachadon ichi infeksiyalari - bachadonda, qinda, ona va bolani bog'lab turuvchi sistemada, amnion parda, yo'ldoshda va amnion suyuqligida infeksiyon yallig'lanish jarayonini chaqiradi [Romero R., Gomez-Lopez N., Kusanovic J.P.].

Kalit so'zlar: Qog'onoq pardaning tug'ruqdan oldin erta yorilishi (QPTOEY), xorioamnionit, septik asorat, metraendometrit.

Qog'onoq pardaning tug'ruqdan oldin erta yorilishi perinatal infeksiya bilan uzviy bog'liq bo'lib, neonatal sepsis havfini, yuqori perinatal va go'daklar o'limi hamda onada yiringli-septik asoratlar havfini 10 marta oshiradi [2]. Qog'onoq pardaning yorilishi muddatiga yetgan homiladorlarda 8,2 %-19,6% ni tashkil etsa, 37 haftadan oldin suv ketish 5% dan 35% gacha kuzatiladi. Birinchi tug'ruqda erta suv ketgan ayollarda keyingi tug'ruqda erta suv ketish xavfi 20-32% ni tashkil qiladi[3].

Amerikalik akusher-ginekologlar kollegiyasining takidlashicha 37 haftagacha bo'lgan homiladorlarda erta suv ketish xavfi bir homilalikda 2-4 %, ko'p homilalikda 7-20% ni tashkil qiladi [4]. Qog'onoq pardasining tug'ruqdan oldin erta yorilishi bo'lgan homiladorlarning 30-40% da ya'ni har 3 homilador ayolning bittasida jinsiy

yo'llarida bakterial infeksiyalar kuzatiladi.(Sidelnikova V.M., 2010; Skripnichenko Yu.P., 2014; Shafieva K.A., 2019). Qog'onoq pardasining tug'ruqdan oldin erta yorilishi bo'lgan homiladorlarda 36% holatlarda bachadon ichi infeksiyalari kuzatiladi, homilaning 22-27 haftalarida infeksiyaning yuqumlilik darajasi ortadi va tug'ma nuqsonga olib keladi, homiladorlikning 28-33-haftalarida 50% hollardagina bakterial infeksiyalarni aniqlash imkoniyati yuzaga keladi .

Homiladorlik paytidagi subklinik bachadon ichi infeksiyalarini sistemali antibakterial terapiyasi asoslangan davolash hisoblanadi. Shunday qarash mavjud, antibiotik terapiya qancha erta boshlansa yallig'lanish jarayoni regressiyalanadi va homiladorlik muddati uzayadi. Bachadon ichi infeksiyalari mavjud ayollar muammosi dolzarb, chunki bu perinatal natijaga bevosita aloqador. Homiladorlikning ikkinchi trimestrida tizimli antibakterial terapiyadan foydalanish erta suv ketishning hamda septik asoratlarning oldini olishga yordam beradi.

Homiladorlik paytida turli xil kasalliklarga moyillik ortib ketadi ,ayniqsa, infeksiyon kasalliklar juda ko'p kuzatiladi va bunday vaqtda asosiy davolash antibiotiklar xisoblanadi . Bachadonda kechadigan har qanday yallig'lanish jarayonlari havfli xisoblanib , keyinchalik homila tushishi yoki bepushtlikka olib kelishi mumkin . Homiladorlarning o'z vaqtida davolash muojalarini olishi erta suv ketishini va keyinchalik septik asoratlar rivojlanishini oldini oladi .

Maqsad:

Qog'onoq pardasining tug'ruqdan oldin erta yorilishi bo'lgan homiladorlarda septik asoratlar rivojlanish xavf omillari erta aniqlash va xavfni kamaytirish samaradorligiga erishish.

Tadqiqot vazifalari:

1. Qog'onoq pardasining tug'ruqdan oldin erta yorilishi bo'lgan homiladorlarni anamnestik ma'lumotlar asosida xavf guruhlariga ajratiladi.
2. Qog'onoq pardasining tug'ruqdan oldin erta yorilishi bo'lgan homilador ayollarda laboratoriya tekshiruvlari yordamida yuzaga keluvchi xavf erta aniqlanadi.

3. Qog'onoq pardaning tug'ruqdan oldin erta yorilishi bo'lgan homiladorlarda septik asoratlar rivojlanish prognozini aniqlanadi va amaliy tavsiyalar yordamida samaradorlikka erishiladi.

4. Birlamchi zvenalarda homiladorlikni olib borishda tavsiyalar ishlab chiqiladi .

Tadqiqot materiallari va usullari: Ilmiy izlanishimiz Xorazm viloyati perinatal markazida (Direktor t.f.d Matyaqubova S.A) olib borildi . 50 nafar retrospektiv , 50 nafar prospektiv va 25 nafar nazorat guruhiga xomilador ayollar olindi . 25 nafar kuzatuv guruhidagi ayollar Urganch shahar 3-son Oilaviy poliklinikasida (OP) nazoratda turuvchi homiladorlar olindi . Nazorat guruhidagi ayollarni OP dan olishdan maqsad homiladorlarni homila kichik muddatidayoq kuzatib borish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish . 2022-yil 5841 ta tug'ruq qabul qilingan. Shulardan 69(1.18%) nafarida xorioamnionit ,7 (0,1198%) nafarida metraendometrit va11(0,18%) nafarida sepsis kuzatilgan . Anamnezni yig'ishda hozirgi va oldingi homiladorlik, tug'ruq va tug'ruqdan keyingi davrning kechishi o'rganildi. Bu natijalar 2022-yilga tegishli ma'lumotlar hisoblanib men ularni 2023-yil natijalari bilan solishtirdm. 2023- yilda Xorazm viloyat Perinatal markazida 7214 ta tug'ruq qabul qilingan bo'lib, suv ketgan homiladorlar soni hisoblanmagan .Shulardan 73(1.03%) nafarida xorioamnionit ,8 (0,1%) nafarida metraendometrit va12(0,2%) nafarida sepsis kuzatilgan .

Natijalari: 50 nafar prospektiv kuzatuvga olingan ayollarda qog'onoq pardasining tug'ruqdan oldin erta yorilishi bo'lgan va buning oqibatida septik asoratlar kuzatilgan ayollarni saralab oldik . 37 nafarida (74%) xorioamnionit ,8 nafarida (16%) metraendometrit va 5 nafarida (10%) da sepsis kuzatildi. Anamnestik ma'lumotlardan shu aniq bo'ldiki xomiladorlikning erta davrlarida yallig'lanish va yoki yuqumli kasalliklar ,siydik yo'li infeksiyalari bilan og'rish qog'onoq pardasining tug'ruqdan oldin erta yorilishiga sabab bo'ladi . Birinchi homiladorlikda suv ketish kuzatilgan ayollarda keyingi homiladorlikda suv ketishi 90% ni tashkil qildi . 25 nafar kuzatuv guruhidagi ayollarni 22 haftaligidan kuzata boshladm va zaruriy tavsiyalar orqali ularga davo muolajalari belgilandi . Ulardan faqatgina 4 (16%) da qog'onoq pardasining tug'ruqdan oldin erta yorilishi kuzatildi . Shu 4 nafar homiladorning 1

tasida(4%) da septik asorat kuzatildi .Chunki bu ayolda surunkali yallig'lanish jarayoni bor edi . 2023-yilda 2022-yilga nisbatan tug'ruqlar 1.235 % ga oshganligini kuzatish mumkin . Xorioamnionit ko'rsatkichi esa 0.05% ga kamaygan, metraendometrit 0,0198% ga kamaygan ,septik asoratlar ko'rsatkichi esa 0,02 % ga kamaygan .Asoratlar foizining kamayganligi perinatal markaz hodimlarining to'g'ri tashxisi va taktikasi natijasidir .

Xulosa: Qog'onoq suvi homiladorlikning 37 haftasidan so'ng keta boshlasa, bu tug'ish jarayoni boshlanganidan dalolat beradi va odatda bundan so'ng 24 soat ichida bola tug'iladi. Homiladorlikning 37 haftasiga qadar suv ketsa, bola muddatidan oldin tug'iladi va qancha erta suv ketsa, bolada va onada muammolar bo'lishi ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Hozirgi vaqtda qog'onoq pardasining muddatdan oldin yorilishi bo'lgan bemorlarni davolashda yagona yondashuv mavjud emas. Ko'pgina akusher-ginekologlar suvsizlik davr davomiyligining oshishi yuqumli va yallig'lanish asoratlarining rivojlanish xavfi tufayli tug'ruqni aktiv olib borishni afzal ko'radilar. QPTOEY paytida 6 soatdan ko'p bo'lmagan muddatga kutish yetarli bo'lmasligi mumkin. Maqsad qog'onoq suvlarining ketishi bo'lgan homiladorlarda spontan dard faoliyatining rivojlanishi yoki "yetilmagan" yoki "etarlicha ochilmagan" bachadon bo'yini yetilgungacha biologik tayyorgarlikka erishish hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Исходы недоношенной беременности и родов при преждевременном разрыве плодных оболочек НВ Артымук, НН Елизарова, ВИ Черняева, СВ Рыбников Мать и дитя в Кузбассе, 98-102
2. Romero R., Gomez-Lopez N., Kusanovic J.P. [et al.]. Clinical Chorioamnionitis at Term: New Insights into the Etiology, Microbiology, and the Fetal, Maternal and Amniotic Cavity Inflammatory Responses. *Nogyogyszati Szuleszeti Tovabbkepzo Szemle*. 2018. Vol. 20, № 3. P. 103-112.
3. Баев О.Р., Васильченко О.Н., Кан Н.Е., Клименченко Н.И., Митрохин С.Д., Тетруашвили Н.К., Ходжаева З.С., Шмаков Р.Г., Дегтярев Д.Н., Тютюнник

В.Л., Адамян Л.В. Преждевременный разрыв плодных оболочек (преждевременное излитие вод) // Акушерство и гинекология. – 2013. – № 9. – С. 123-134.

4. Егорова А.Т., Руппель Н.И., Маисеенко Д.А., Базина М.И. Течение беременности и родов при спонтанном многоплодии и одноплодной беременности // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 2015. Т. 30, № 10 (207). С. 75-80

5. Баев О.Р., Васильченко О.Н., Кан Н.Е., Клименченко Н.И., Митрохин С.Д., Тетрашвили Н.К., Ходжаева З.С., Шмаков Р.г., Дегтярев Д.Н., Тютюнник В.Л., Адамян Л.В. Преждевременный разрыв плодных оболочек (преждевременное излитие вод) // Акушерство и гинекология. – 2013. – № 9. – С. 123-134.

6. Безнощенко Г. Б. Синдром системного воспалительного ответа в акушерской клинике : решенные вопросы и нерешенные проблемы 2018. С. 6–10.

7. Болотских В. М. [и др.]. Преждевременное излитие околоплодных вод: проблемы диагностики и родовозбуждения // Журнал акушерства и женских болезней. 2015. № 2 (64). С. 18–24.

8. Веропотвелян П. Н. [и др.]. Преждевременный разрыв плодных оболочек - инфекционный фактор // Здоровье женщины. 2013. № 81 (5). С. 57–64.

9. Внутриматочная инфекция во время беременности Долгушина В.Ф., Курносенко И.В., Асташкина М.В. ФГБУ ВО «Южно-Уральский медицинский 2018;

10. Дятлова Л.И. Недоношенная беременность при преждевременном разрыве плодных оболочек: факторы риска и механизмы развития, патогенетическое обоснование оптимизации пролонгации беременности// Диссертация. 2018.

11. Егорова А.Т., Руппель Н.И., Маисеенко Д.А., Базина М.И. Течение беременности и родов при спонтанном многоплодии и одноплодной беременности //Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 2015. Т. 30, № 10 (207). С. 16-80
12. Изменения соединительной ткани при старении и других патологических процессах. Хисматуллина З.Н. // УДК 577.1. С. 237-243.
13. Исходы недоношенной беременности и родов при преждевременном разрыве плодных оболочек НВ Артымук, НН Елизарова, ВИ Черняева, СВ Рыбников Мать и дитя в Кузбассе, 98-102
14. Князева Т. П. Причины и факторы риска преждевременного разрыва плодных оболочек. 2016. С. 128–135.
15. Кузнецова Н. Б. [и др.]. Этиология и патогенез преждевременного разрыва плодных оболочек при недоношенной беременности // Вестник Национального медико-хирургического Центра им Н.И. Пирогова. 2019. Т. №4. С. 57–61.
16. Ходжаева З.С., Припутневич Т.В., Муравьева В.В., Гусейнова Г.Э. [и др.]. Оценка состава и стабильности микробиоты влагалища у беременных в процессе динамического наблюдения. Акушерство и гинекология // 2019. № 7 (2019). С. 30– 38.